

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضامنًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
720 للتعلم
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar**Doç. Dr. Halil Kamışlı****Hakkari Üniversitesi, Hakkari, Türkiye****Özet**

Türkiye bağlamında son yıllarda geliştirilen politika belgeleri, halk eğitim merkezleri ve üniversite temelli girişimler, yaşlı bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katılımı için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Halk Eğitim Merkezleri'nin sunduğu geniş kurs yelpazesi ve üniversitelerde yaygınlaşan "Üçüncü Yaş Üniversitesi" gibi uygulamalar bu alandaki olumlu örneklerdir. Ancak yaşlıların eğitime katılımını düzenli biçimde izleyen göstergelerin bulunmaması ve dijital okuryazarlık düzeylerindeki yetersizlikler, öğrenme süreçlerine aktif katılımın önündeki temel engeller olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada, dijital kapsayıcılığın artırılması ve yaşlı nüfusun yeni öğrenme fırsatlarına erişiminin kolaylaştırılması, eğitimde fırsat eşitliği açısından kritik önemdedir. Bu nedenle 2025 yılında düzenlenecek Yaşlılar Çalıştayı, mevcut durumun kapsamlı biçimde ele alınması, yaşlıların eğitime erişiminde karşılaşılan engellerin ve fırsatların değerlendirilmesi, uluslararası iyi uygulamaların paylaşılması ve andragoji ilkeleriyle uyumlu yeni stratejilerin geliştirilmesi için önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Çalıştayın, politika yapıcılar ve uygulayıcı kurumlar açısından yol gösterici bir platform işlevi görerek yaşlı bireylerin eğitim hakkının güçlendirilmesine, toplumsal katılımın artırılmasına ve yaşam boyu öğrenmenin ileri yaşlarda da sürdürülebilir biçimde desteklenmesine katkı sunacağı öngörülmektedir. Bu çalışmanın gerekçesi de buradan kaynaklanmakta olup, yaşlı nüfusun artışıyla birlikte eğitim hakkının ileri yaşlarda da sürdürülebilir biçimde desteklenmesi hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bir gereklilik olarak görülmektedir. Çalışmanın yöntemi, karşılaştırmalı eğitim araştırması deseni olup, yaşlı bireylerin öğrenme süreçlerini etkileyen faktörler belirli analiz başlıkları çerçevesinde sistematik olarak ele alınmıştır. Araştırmada, yedi kıtadan seçilmiş ülkelerin yaşlılara yönelik eğitim politikaları, program modelleri ve uygulamaları değerlendirilmiş; veriler uluslararası kuruluş raporları, ulusal istatistikler ve çeşitli akademik çalışmalar gibi kaynaklardan derlenmiştir. Bulgular, politik çerçeve ve yasal düzenlemeler, eğitim içerikleri ve program çeşitliliği, teknoloji ve dijital öğrenme erişimi, finansman ve sürdürülebilirlik modelleri, katılımcı profili ve erişilebilirlik ile başarı ve etki değerlendirme mekanizmaları başlıkları kapsamında ele alınmış; karşılaştırma sonucunda farklı bölgelerdeki güçlü ve zayıf yönler ortaya konmuştur. Çalışma, bu değerlendirmelerden hareketle politika yapıcılar, eğitim kurumları ve yerel yönetimler için somut öneriler geliştirmekte; yaşlı bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine aktif katılımının toplumsal refah, sosyal uyum ve bireysel iyi oluş açısından stratejik önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: andragoji, yaşam boyu öğrenme, yaşlı nüfus, karşılaştırmalı eğitim, üçüncü yaş üniversitesi.

The Educational Dimension of Active Aging: Global Approaches and Andragogical Implications for Turkey

Doç. Dr. Halil Kamışlı

Hakkari University, Hakkari, Türkiye

Abstract

In the context of Turkey, policy documents developed in recent years, public education centers, and university-based initiatives constitute a significant potential for the participation of older adults in lifelong learning processes. The wide range of courses offered by Public Education Centers and the increasing prevalence of initiatives such as the “University of the Third Age” at universities stand out as positive examples in this field. However, the lack of systematically monitored indicators of older adults’ participation in education and the inadequacy of digital literacy levels emerge as major barriers to active engagement in learning processes. At this point, enhancing digital inclusiveness and facilitating access to new learning opportunities for the elderly are of critical importance in terms of educational equity. Therefore, the Elderly Workshop to be held in 2025 is regarded as a crucial opportunity for comprehensively addressing the current situation, evaluating barriers and opportunities in older adults’ access to education, sharing international best practices, and developing new strategies in line with andragogical principles. The workshop is expected to serve as a guiding platform for policymakers and implementing institutions, contributing to the strengthening of older adults’ right to education, the enhancement of social participation, and the sustainable support of lifelong learning in later stages of life. The rationale for this study arises from this need, as the growing elderly population makes it essential to sustain the right to education in advanced age both at the individual and societal levels. The study adopts a comparative education research design, systematically examining the factors affecting older adults’ learning processes under specific analytical categories. In this research, countries selected from across seven continents were evaluated in terms of their educational policies, program models, and practices for older adults, with data derived from sources such as international organization reports, national statistics, and various academic studies. The findings were assessed under the headings of policy frameworks and legal regulations, educational content and program diversity, technology and access to digital learning, financing and sustainability models, participant profiles and accessibility, and mechanisms for success and impact evaluation; through comparison, the strengths and weaknesses of different regions were revealed. Based on these assessments, the study develops concrete recommendations for policymakers, educational institutions, and local administrations, emphasizing the strategic importance of older adults’ active participation in lifelong learning processes for social welfare, social cohesion, and individual well-being.

Keywords: andragogy, lifelong learning, elderly population, comparative education, university of the third age.

Giriş

Küresel demografik dönüşüm, eğitim politikalarını ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımlarını yeniden düşünmeyi zorunlu kılmaktadır. Birleşmiş Milletler'in (UN, 2023) projeksiyonlarına göre 2030 yılı itibarıyla dünya nüfusunun yaklaşık beşte biri 60 yaş ve üzerindeki bireylerden oluşacaktır. Yaşlı nüfustaki bu hızlı artış, devletlerin yalnızca sağlık ve bakım hizmetlerini değil, eğitim, dijital katılım, toplumsal katılım ve öğrenen toplum perspektiflerini de yeniden yapılandırmasını gerektirmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün *Decade of Healthy Ageing* çerçevesi (WHO, 2020), aktif yaşlanmayı yalnızca fiziksel iyilik hâli ile değil; sosyal katılım, güvenlik ve öğrenme fırsatlarına erişim gibi çok boyutlu bir süreç olarak tanımlamaktadır. Bu yaklaşım, ileri yaşlardaki bireylerin nitelikli yaşam sürdürebilmesi için öğrenmenin yaşam döngüsü boyunca devam etmesi gerektiğini açık bir biçimde ortaya koymaktadır.

UNESCO'nun yaşam boyu öğrenme vizyonu (UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2022), yaşlı bireylerin öğrenme hakkının uluslararası düzeyde güvence altına alınması gerektiğini vurgulamakta; özellikle dijital okuryazarlık, kültürel katılım, deneyim paylaşımı, topluluk temelli öğrenme ve nesiller arası etkileşim gibi alanlarda eğitim politikalarının güçlendirilmesini önermektedir. Ayrıca OECD'nin yaşam boyu öğrenme göstergeleri (OECD, 2021), yaşlı bireylerin eğitime katılım oranlarının ülkeler arasında dramatik ölçüde farklılaştığını ve bu farklılığın sosyoekonomik, teknolojik ve kültürel değişkenlerle yakından ilişkili olduğunu belirtmektedir.

Türkiye bağlamında, Halk Eğitim Merkezlerinin kurs çeşitliliği, belediye destekli yaşlı akademileri, Üçüncü Yaş Üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları önemli bir potansiyel sunmaktadır. Ancak araştırmalar, Türkiye'de 60 yaş üstü yetişkinlerin dijital okuryazarlık düzeylerinin OECD ortalamasının altında olduğunu (TÜİK, 2023), eğitim katılımının bölgesel farklılıklar gösterdiğini ve kırsal nüfusun öğrenme fırsatlarına erişimde dezavantajlı olduğunu ortaya koymaktadır. Dijital uçurumun yaşlılarda daha belirgin olması (World Bank, 2020), yaşam boyu öğrenme sürecinin özellikle bu gruba yönelik özel politikalarla desteklenmesi gerektiğini göstermektedir.

Küresel eğilimler, yaşlılara yönelik eğitim politikalarının artık sosyal refahın bir alt başlığı değil, bağımsız bir eğitim politikası alanı hâline geldiğini göstermektedir. Yaşlı nüfusun aktif toplumsal katılımını destekleyen ülkelerin (örneğin Kanada, Avustralya, Finlandiya) ortak özelliği, yaşlı bireylerin öğrenme süreçlerini andragojik ilkeler, dijital kapsayıcılık, topluluk temelli öğrenme ve sağlıklı yaşlanma politikalarıyla bütüncül bir biçimde desteklemeleridir (Field, 2020; WHO, 2020; UNESCO, 2022).

Bu bağlamda 2025 yılında düzenlenen olan Yaşlılar Çalıştayı, Türkiye'nin aktif yaşlanma politikalarını uluslararası çerçeveye karşılaştırması, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri belirlemesi ve yaşlı öğrenmesine yönelik ulusal strateji geliştirmesi için kritik bir fırsat sunmaktadır. Türkiye'nin mevcut yapısı incelendiğinde, yaşlılara yönelik öğrenme olanaklarının bulunduğu, ancak bunların dağınık, süreksiz, kurumsal çerçeveden yoksun ve bölgesel eşitsizliklere açık olduğu görülmektedir. Bu nedenle başka ülkelerin politika modellerinin, finansman mekanizmalarının, eğitim içeriklerinin ve erişilebilirlik stratejilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi; Türkiye'nin kendi aktif yaşlanma ve yaşam boyu öğrenme stratejisini geliştirmesine doğrudan katkı sunacaktır.

Bu gerekçeden hareketle çalışmanın amacı, yedi kıtadan seçilmiş ülkelerin yaşlılara yönelik eğitim politikalarını, program modellerini, dijital öğrenme uygulamalarını, erişim ve finansman mekanizmalarını sistematik biçimde karşılaştırarak Türkiye için uygulanabilir andragojik, pedagojik ve politika temelli çıkarımlar geliştirmektir. Amaç ve gerekçe bu şekilde bütünlükte; ulusal politika ihtiyacını bilimsel, karşılaştırmalı ve uluslararası bağlamda temellendirmektedir. Araştırmanın alt problemleri aşağıda verilmiştir.

Alt Problemler

1. Yedi kıtadan seçilen ülkelerin yaşlılara yönelik eğitim politikaları Türkiye ile nasıl farklılaşmaktadır?
2. Bu ülkelerde yaşlılara yönelik öğretim programlarının içerik ve çeşitliliği hangi farklılıkları göstermektedir?
3. Teknoloji ve dijital öğrenmeye erişim düzeyleri ülkeler arasında nasıl değişmektedir?
4. Finansman ve sürdürülebilirlik modelleri hangi benzerlik ve ayrışmaları ortaya koymaktadır?
5. Katılımcı profili ve erişilebilirlik açısından ülkeler nasıl konumlanmaktadır?
6. Yaşlı öğrenmesine ilişkin başarı ve etki değerlendirme mekanizmaları nasıl yapılandırılmaktadır?
7. Bu karşılaştırmalar Türkiye için hangi andragojik ve politika temelli çıkarımları sunmaktadır?

Yöntem

Bu çalışma, karşılaştırmalı eğitim araştırması deseni ile yürütülmüş nitel bir araştırmadır. Karşılaştırmalı eğitim deseni; ülkelerin politika, uygulama ve yapısal özelliklerini bağlamsal olarak analiz etmeye imkân tanıyan sistematik bir modeldir (Bray, 2022). Bu çalışmada inceleme birimleri yaşlı eğitimi politikaları, program çeşitliliği, erişim olanakları ve sürdürülebilirlik mekanizmalarıdır.

Çalışma Kapsamına Alınan Ülkeler

Bu araştırmada Güney Afrika, Finlandiya, ABD, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Şili'nin örneklem olarak seçilmesinin temel nedeni, söz konusu ülkelerin yetişkin eğitimi, yaşam boyu öğrenme ve aktif yaşlanma politikalarında küresel ölçekte farklı fakat temsil gücü yüksek modeller sunmalarıdır. Bu ülkeler, yaşlı eğitimi uygulamalarında hem kurumsallaşma düzeyi hem program çeşitliliği hem de dijital öğrenme yaklaşımları açısından uluslararası literatürde sıklıkla referans verilen örneklerdir.

- **Finlandiya**, yaşam boyu öğrenmede dünya liderleri arasında olup güçlü belediye temelli halk okulları (kansalaisopisto) ve erişilebilir eğitim politikalarıyla örnek bir model oluşturmaktadır.
- **ABD**, Osher Lifelong Learning Institute (OLLI) ağının geniş yaygınlığı ve yaşlılara yönelik liberal eğitim geleneği sayesinde, ileri yaş öğrenmesine yönelik en sistematik modellerden birine sahiptir.
- **Avustralya**, Üçüncü Yaş Üniversitesi (U3A) yapılanmasıyla yaşlıların öz-yönelimli, gönüllü ve topluluk temelli öğrenme süreçlerinde öncü ülkelerden biridir.
- **Japonya**, yaşlanan nüfus yapısına yanıt olarak geliştirdiği "Silver Human Resources Centers" ve topluluk temelli yaşlı eğitimi politikaları ile Asya'daki en gelişmiş modellerden birini sunmaktadır.
- **Güney Kore**, dijital dönüşümü yaşam boyu öğrenme politikalarıyla bütünleştirmiş; yaşlı yetişkinlere yönelik hibrit öğrenme fırsatlarını hızla yaygınlaştırarak dikkat çeken bir örnek hâline gelmiştir.
- **Şili**, Latin Amerika'nın dönüşen eğitim politikaları içinde yaşlılara yönelik sosyal kapsayıcılık ve temel beceri geliştirme programlarıyla bölgesel temsil sağlayan bir ülkedir.

Bu ülkelerin seçilmesi, yaşlı eğitimi alanında kıtasal çeşitlilik, farklı kalkınma düzeyleri, farklı politika modelleri ve farklı kültürel öğrenme gelenekleri açısından geniş bir karşılaştırma imkânı sunmaktadır. Böylece çalışma, Türkiye'nin yaşlı eğitimi politikalarını hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin yaklaşımları bağlamında çok boyutlu biçimde değerlendirebilmesini mümkün kılmaktadır.

Veri Toplama Yöntemi: Doküman Analizi

Bu araştırmada veri toplamada doküman analizi kullanılmıştır (Bowen, 2009). Dokümanlar şu kaynaklardan elde edilmiştir:

- Uluslararası kuruluş raporları (UN, UNESCO, WHO, OECD)
- Ulusal istatistikler ve politika belgeleri
- Akademik makaleler

Döküman Analizi Basamakları

1. **Dokümanlara Erişim:** Ulusal ve uluslararası kuruluşların güncel belgeleri taranmıştır.
2. **Geçerlilik Kontrolü:** Dokümanların güncel ve resmî kaynaklardan olduğundan emin olunmuştur.
3. **Kodlama:** Politika çerçevesi, içerik çeşitliliği, erişim, finansman, etki değerlendirme gibi kategorilere göre kodlamalar yapılmıştır.
4. **Tema Oluşturma:** Kodlardan hareketle altı ana tema belirlenmiştir.
5. **Karşılaştırmalı Analiz:** Ülkeler arası tematik karşılaştırmalar TYMM analoji metoduyla gerçekleştirilmiştir.

Veri Analizi ve Geçerlik–Güvenirlilik

Analiz sürecinde betimsel analiz ve tematik karşılaştırma teknikleri birlikte kullanılmıştır.

Geçerlik için:

- Veri kaynağı çeşitliliği (triangulation) kullanılmıştır.
- Temalar literatürdeki kuramsal modellerle karşılaştırılmıştır (Illeris, 2018; Merriam, 2009).
- Bulgular doğrudan doküman içeriklerine dayandırılmıştır.

Güvenirlilik için:

- Kodlamalar tutarlılık denetiminden geçirilmiştir.
- Denetim izi (audit trail) oluşturulmuştur.
- Kavramsal şeffaflık sağlanmıştır.

Etik İlkeler

Bu çalışma, herhangi bir katılımcıdan doğrudan veri toplamayan; doküman analizi ve uzman görüşüne dayalı bir program geliştirme araştırması olduğu için YÖK ve TR Dizin etik kuralları kapsamında etik kurul izni gerektirmemektedir.

Sınırlılıklar

Bu çalışma seçilen ülkeler ve belirlenen temalar ile sınırlıdır.

Bulgular ve Tartışma

Bulgular

1. Politika Çerçevesi ve Yasal Düzenlemeler

Finlandiya, ABD, Avustralya ve Japonya yaşlıların öğrenme haklarını açık biçimde tanıyan, kurumsallaşmış ve uzun vadeli politika çerçevelerine sahiptir. Finlandiya'nın Lifelong Learning Strategy dokümanları, yaşlıların sosyal katılımını ve öğrenme merkezlerine erişimini güvence altına almaktadır. ABD'deki Older Americans Act kapsamında Öğrenme Enstitüleri (OLLI) ulusal ölçekte yapılandırılmıştır. Japonya'nın Silver Human Resources Centers modeli yaşlıların hem öğrenme hem de toplum hizmeti süreçlerine aktif olarak katılmasını destekleyen hukuki bir temele sahiptir. Avustralya'da ise U3A (University of the Third Age) sistemi ulusal mevzuatla uyumlu gönüllü öğrenme ağı şeklinde çalışmaktadır.

Güney Kore ve Türkiye'de politika metinleri oldukça güçlü olmakla birlikte (örneğin Kore'nin Ageing Society Master Plan, Türkiye'nin Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı), uygulamada kurumlar arası eşgüdüm, standart içerik üretimi ve uzun vadeli izleme sistemleri henüz gelişmektedir. Güney Afrika ve Şili'de yaşlı eğitimi politikaları niyet düzeyinde bulunmakla birlikte, uygulamalar çoğunlukla pilot ölçekli, yerel ve sınırlı kaynaklara bağlıdır.

Türkiye için çıkarım: Türkiye'nin yaşlı eğitimi alanında yol alabilmesi için ulusal ölçekte tekleştirilmiş bir strateji belgesi, kurumlar arası işbirliğini düzenleyen koordinasyon mekanizmaları ve yerel yönetimler-üniversiteler-STK'lar arasında uygulanabilirlik odaklı yönetim modeli oluşturulmalıdır.

2. Eğitim İçerikleri ve Program Çeşitliliği

ABD'deki OLLI sistemi liberal sanatlar derslerinden sağlık eğitimlerine, dijital okuryazarlıktan tarih-kültür çalışmalarına kadar geniş bir içerik yelpazesi sunmaktadır. Avustralya ve İngiltere'den yayılan U3A modeli öz-yönelimli, gönüllü eğitici temelli ve modüler yapısıyla esneklik sağlamaktadır. Finlandiya'da belediyeler tarafından yürütülen halk okulları (kansalaisopisto), ileri yaş grupları için hem akademik hem beceri odaklı kurslar üretmektedir. Japonya ve Güney Kore daha çok topluluk temelli, kısa süreli, sosyal katılım ve sağlık temalı öğrenme programlarına ağırlık vermektedir. Güney Afrika ve Şili'de programların odağı temel okuryazarlık, sağlık farkındalığı, ekonomik beceriler ve günlük yaşam destek eğitimleridir.

Türkiye için çıkarım: Halk Eğitim Merkezleri ile Üçüncü Yaş Üniversiteleri içerik açısından zengin görünmektedir; ancak programlar yaşlı yetişkinlerin bilişsel, fiziksel ve sosyal özelliklerine göre uyarlanmalı, modüler-kısa süreli-esnek program tasarımları artırılmalıdır.

3. Teknoloji ve Dijital Öğrenme Erişimi

ABD, Avustralya ve Finlandiya dijital öğrenme erişimi bakımından küresel ölçekte en güçlü ülkeler arasındadır. OLLI'lerde hibrit model standart hâle gelmiş, Avustralya U3A platformları geniş çevrim içi arşivlere kavuşmuş, Finlandiya'da belediyeler yaşlılara yönelik ücretsiz dijital danışmanlık birimleri kurmuştur. Güney Kore ve Japonya hızla gelişen dijital eğitim ekosistemlerine sahiptir; akıllı cihaz kullanımı, çevrim içi topluluk öğrenmesi ve mobil uygulama tabanlı eğitim oldukça yaygındır.

Güney Afrika'da dijital uçurum belirgindir; kırsal alanlarda internet erişimi ve cihaz kullanımı sınırlıdır. Şili'de son yıllarda dijital kapsayıcılık projeleri artsa da yaşlı nüfusta dijital beceri düzeyi düşüktür.

Türkiye için çıkarım: 65 yaş üstü bireylerde dijital eşikler; cihaz yetersizliği, düşük dijital beceri düzeyi ve güvenlik kaygıları olarak üç boyutludur. Bu nedenle yaşlılara yönelik dijital destek merkezleri, mobil birimler ve kişiselleştirilmiş dijital okuryazarlık eğitimleri geliştirilmelidir.

4. Finansman ve Sürdürülebilirlik

Finlandiya, yaşlılara yönelik öğrenme programlarını büyük ölçüde kamu kaynaklarıyla finanse etmekte ve öğrenme merkezlerine düzenli bütçe tahsis etmektedir. ABD'de OLLI programları karma finansman modeliyle (üyelik, bağış, üniversite katkısı) sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Avustralya'da U3A ağı

gönüllülük esaslı olduğundan maliyet düşüktür; bağış ve yerel destekler önemli bir kaynaktır. Japonya uzun yıllardır yaşlı topluluk merkezlerine merkezi bütçe desteği sunmaktadır.

Türkiye için çıkarım: Türkiye’de sürdürülebilir bir Üçüncü Yaş Üniversitesi modeli için gönüllülük temelli uzman havuzu, yerel yönetim paydaşlığı, üniversite–STK işbirliği ve mikro finansman modelleri birlikte kullanılmalıdır.

5. Katılımcı Profili ve Erişilebilirlik

Finlandiya, ABD ve Avustralya’da yaşlıların yetişkin eğitime katılım oranı geniş, düzenli ve toplumsal düzeyde teşvik edilmektedir. Bu ülkelerde öğrenme merkezleri hem kentsel hem kırsal alanlarda yaygındır. Japonya ve Güney Kore’de katılım büyük ölçüde yerel topluluk merkezlerinde örgütlenmekte; mahalle düzeyinde güçlü sosyal etkileşim modelleri bulunmaktadır. Güney Afrika ve Şili’de katılım çoğunlukla kent merkezleriyle sınırlı olup, kırsal bölgelerde erişim ciddi bir sorundur.

Türkiye için çıkarım: Kırsal alanlarda yaşlı eğitimi için mobil öğrenme birimleri, gezici sınıflar ve yerel toplum merkezleriyle ortak modeller geliştirilmelidir.

6. Başarı ve Etki Değerlendirme

Finlandiya, ABD ve Avustralya yaşlı öğrenmesini izleyen gelişmiş ölçme–değerlendirme sistemlerine sahiptir. Bu ülkelerde öğrenme memnuniyeti, bilişsel gelişim, sosyal katılım, sağlık farkındalık düzeyi ve topluluk etkileşimi gibi göstergeler düzenli olarak izlenmektedir. Japonya ve Güney Kore, özellikle sosyal katılım ve aktif yaşam göstergelerini ölçen kapsamlı izleme modelleri geliştirmiştir. Güney Afrika ve Şili’de izleme sistemleri pilot düzeyde olup sınırlı veri üretmektedir.

Türkiye için çıkarım: 65 yaş üstü bireylere yönelik ulusal bir “Yaşlı Öğrenme Göstergeleri Sistemi” kurulmalı; öğrenmenin sosyal, bilişsel, ekonomik ve sağlık temelli etkileri sistematik biçimde izlenmelidir.

Tartışma

Sonuçlar, ülkelerin yaşlı eğitimi politikalarının hem demografik dönüşümlere hem de ulusal kalkınma vizyonlarına doğrudan bağlı olduğunu göstermektedir. Finlandiya, ABD ve Avustralya gibi öğrenen toplum yaklaşımını benimseyen ülkelerde yaşlı öğrenmesi kurumsal, sürdürülebilir ve çok aktörlü bir yönetim modeli altında yürütülmektedir. Bu sonuç, yaşam boyu öğrenmenin ileri yaşlarda sosyal bütünleşme, zihinsel esneklik, toplumsal katılım ve öznel iyi oluş üzerinde olumlu etkilere sahip olduğuna ilişkin literatürle tutarlıdır (Formosa, 2019; Kumar, 2021). Özellikle Formosa’nın (2014) Üçüncü Yaş Üniversitesi çalışmalarında vurguladığı “topluluk temelli öğrenme ekosistemleri”, Avustralya ve ABD gibi ülkelerde yaşlı bireylerin sosyal sermayesini güçlendiren temel bir mekanizma hâline gelmiştir.

Türkiye açısından değerlendirildiğinde, geniş kurumsal yaygınlığa sahip Halk Eğitim Merkezleri ve giderek yaygınlaşan Üçüncü Yaş Üniversitesi uygulamaları önemli bir avantajdır. Bununla birlikte hem makale hem de sunu bulgularında görüldüğü üzere, Türkiye’de yaşlı bireylerin eğitim süreçlerini sınırlayan üç temel unsur öne çıkmaktadır: (1) Dijital uçurum, (2) erişim ve bölgesel eşitsizlikler, (3) izleme–değerlendirme göstergelerinin sınırlılığı. Dijital beceri düzeyinin ileri yaşlarda belirgin biçimde düştüğü; cihaz sahipliği, internet kullanımı ve dijital güven gibi konularda yaşlıların dezavantajlı konumda olduğu TÜİK ve World Bank göstergeleriyle desteklenmektedir (TÜİK, 2023; World Bank, 2020). UNESCO’nun (2022) öğrenen toplum çerçevesi, dijital kapsayıcılığın özellikle yaşlı gruplarda eğitim hakkının ön koşulu olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin dijital erişimi güçlendirmeye yönelik politikaları yalnızca teknik bir sorun değil, sosyal adalet ve eğitimde hak temelli bir yaklaşım olarak ele alınmalıdır.

Andragojik perspektiften bakıldığında, Knowles'ın (1984) yetişkin öğrenmesi ilkeleri yaşlı yetişkinlerin öğrenmeye yönelik motivasyonunun deneyim aktarımı, öz-yönelim ve anlamlı sosyal bağlarla güçlendiğini belirtmektedir. Bulgular, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde topluluk temelli ve kısa modüler programların yaygın olmasının, yaşlı bireylerin öğrenme sürecine katılımını artırdığını göstermektedir. Türkiye'de ise programların önemli bir bölümü genç yetişkin odaklıdır ve yaşın getirdiği öğrenme ihtiyaçlarına göre tam uyarlanmamıştır. Bu bağlamda, yaşa duyarlı pedagojik tasarımın öneminin altı çizilmelidir.

Uluslararası iyi uygulamalarla karşılaştırıldığında Türkiye'nin performansı, dört temel alanda "gelişmekte olan düzeyde" olarak değerlendirilebilir:

- **Dijital dönüşüm ve dijital kapsayıcılık** (WHO, 2020; UNESCO, 2022)
- **Topluluk temelli katılım modelleri** (Formosa, 2014)
- **Andragojik uyarlama ve yaş dostu öğretim tasarımı** (Knowles, 1984)
- **Yaşlı dostu sosyal politika çerçeveleri** (UN, 2023)

Bu durum Türkiye'nin politika düzeyinde güçlü bir vizyona sahip olmasına karşın, uygulamaya dönük kapasiteyi artıracak sistematik modellerin henüz tam oluşmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, yaşlı eğitiminin hem sosyal politika hem halk sağlığı hem de yaşam boyu öğrenme eksenlerinde bütüncül bir stratejiyle ele alınması gerekmektedir.

Sonuç ve Öneriler

1. Sonuçlar

Bu araştırmanın sonuçları, yaşlı eğitiminin küresel ölçekte hızla kurumsallaşan bir alan hâline geldiğini ortaya koymaktadır. Finlandiya, ABD ve Avustralya gibi ülkelerde yaşlı öğrenmesi; sosyal katılım, zihinsel sağlığın korunması, dijital kapsayıcılık ve aktif yaşlanma politikalarıyla iç içe yürütülen sistematik bir yapıdadır. Ayrıca bulgular, dijital erişimin ve teknoloji destekli öğrenme modellerinin program başarısının en kritik belirleyicisi olduğunu göstermektedir.

Türkiye, geniş kurumsal altyapısı (HEM'ler, belediye merkezleri, Üçüncü Yaş Üniversiteleri) sayesinde önemli bir potansiyele sahiptir; ancak dijital uçurum, bölgesel erişim farkları, yaşlı dostu içerik eksikliği ve izleme-değerlendirme sistemlerinin sınırlı oluşu gelişim alanlarıdır. Hem uluslararası literatür hem de politika belgeleri yaşlı eğitiminde sürdürülebilirliğin; kapsayıcı dijital modeller, topluluk temelli öğrenme fırsatları ve güçlü bir ulusal strateji ile sağlanabileceğini göstermektedir.

2. Öneriler

- **Ulusal Strateji**
Yaşlı eğitimi için bütüncül bir *Ulusal Yaşlı Öğrenme Stratejisi* hazırlanmalı; bu strateji aktif yaşlanma, dijital kapsayıcılık, yaşam boyu öğrenme ve topluluk temelli katılım eksenlerini içermelidir. Strateji, UNESCO ve WHO çerçeveleriyle uyumlu olmalıdır.
- **Kurumsal Koordinasyon**
MEB, YÖK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında sürekli veri akışı sağlayacak, uygulamayı yönlendirecek ve standartları belirleyecek bir "Yaşlı Öğrenme Ağı (YÖA)" kurulmalıdır. Bu ağ, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarını da içeren çok paydaşlı bir yönetim modeli sunmalıdır.
- **Program Çeşitliliği ve Andragojik Uyarlama**

Programlar yaşlıların bilişsel, sosyal ve fiziksel gereksinimlerine göre uyarlanmalıdır. *Dijital vatandaşlık, kültürel miras, sanat, gönüllülük, sağlık okuryazarlığı* gibi alanlarda modüler, kısa süreli, deneyim aktarımına dayalı içerikler geliştirilmelidir.

- **Dijital Kapsayıcılık**

E-Yaygın ve diğer dijital öğrenme platformları “yaşlı dostu” hâle getirilmeli; büyük puntolu arayüzler, sesli yönlendirme, kolay erişim menüleri eklenmelidir. 65 yaş üstüne yönelik kişisel dijital danışmanlık, tablet destek programı ve siber güvenlik farkındalığı kursları yaygınlaştırılmalıdır.

- **Finansman**

Gelişmiş ülkelerdeki gibi karma finansman modeli benimsenebilir:

- Kamu desteği
- Yerel yönetim katkısı
- Gönüllülük ve bağış mekanizmaları
- Üniversite–STK ortaklıkları
- Üçüncü Yaş Üniversiteleri için sürdürülebilir fon yapıları oluşturulmalıdır.

- **Erişim ve Kapsayıcılık**

Kırsal bölgelerde mobil öğrenme birimleri ve gezici sınıflar oluşturulmalı; yaşlı bireylerin fiziksel yetersizliklerini dikkate alan evde öğrenme modelleri tasarlanmalıdır. Belediyeler aracılığıyla mahalle temelli yaşlı merkezleri kurulmalıdır.

- **İzleme ve Etki Değerlendirme**

Katılım, devam, öğrenme kazanımı, sosyal etki ve sağlık temelli göstergeleri içeren “Yaşlı Öğrenme Göstergeleri Sistemi” kurulmalıdır. Bu sistem düzenli raporlama, veri paylaşımı ve politika güncelleme süreçlerini desteklemelidir.

Kaynakça

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

Bray, M. (2022). *Comparative education: Approaches and methods* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-78945-0>

Field, J. (2020). *Lifelong learning and the educational needs of older adults*. Routledge.

Formosa, M. (2014). Four decades of the University of the Third Age: A critical review of U3A literature. *Ageing & Society*, 34(1), 42–66. <https://doi.org/10.1017/S0144686X12000797>

Formosa, M. (2019). Active ageing through lifelong learning: The University of the Third Age. In *International Handbook on Active Ageing*. Springer.

Illeris, K. (2018). *Contemporary theories of learning*. Routledge.

Kumar, S. (2021). Active aging, lifelong learning and social participation: A review of global evidence. *Educational Gerontology*, 47(9), 405–417. <https://doi.org/10.1080/03601277.2021.1944232>

Knowles, M. S. (1984). *The adult learner: A neglected species* (3rd ed.). Gulf Publishing.

OECD. (2021). *Education at a glance 2021: OECD indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en>

TÜİK. (2023). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. <https://www.tuik.gov.tr>

UN. (2023). *World social report 2023: Leaving no one behind in an ageing world*. United Nations. <https://www.un.org/development/desa/dspd/2023-world-social-report>

UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2022). *Harnessing the power of learning for healthy ageing*. UNESCO Publishing. <https://uil.unesco.org>

WHO. (2020). *Decade of healthy ageing: Baseline report*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240017900>

World Bank. (2020). *The Human Capital Index 2020: Digital skills indicators*. World Bank Publications. <https://www.worldbank.org>

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9